

Мартиненко І.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Королевська Т.

провідний концертмейстер кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Юр'єва К.

доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Україна

ПІСНІ ВІЙНИ: ЕСТАФЕТА КРІЗЬ СТОЛІТТЯ

У різні часи боротьби за незалежність України створювались нові пісні. Ці пісні завжди надихали та підтримували бойовий дух українців.

У тяжкі для України часи народ завжди звертався до жанру пісні-плачу за загиблими героями. Яскравим прикладом є народна пісні «Да що на горі імбер», що має трагічний характер та передає страждання і смуток ліричної героїні за загиблими героями – козаками [6].

Близькою за характером є пісня «Не сходило вранці сонечко» – плач дівчини за вбитим на війні коханим, яку багато хто вважає народною. Але насправді в пісні є автори: В'ячеслав Криштофович (музика) і Микола Костомаров (текст, вірш «Зозуля»). Про це розповів соліст ансамблів «Березень» і «Кобза» Валерій Вітер 6 лютого 2016 року в ефірі «Радіо Вісті» (Київ).

Наразі пісня «Не сходило вранці сонечко» часто звучить у виконанні народної артистки України Ніни Матвієнко [17], відомих хорових колективів України. Нещодавно виконавці створили віртуальний хор спеціально для запису цієї пісні в обробці видатного мистецтвознавця Івана Бідака [42].

Ще на початку 2014 року, під час Революції гідності, у найтрагічніші моменти прощання із загиблими героями Небесної Сотні звучала лемківська (за іншими даними закарпатська) тужлива пісня «Гей, пливе кача» («Пливе кача по Тисині», «Пливе кача») у виконанні Вокальної формації «Пікардійська терція» (альбом «Ельдорадо», 2002 рік) [35]. Уперше аудіозапис було включено під час прощання із загиблим білорусом Михайлом Жизневським, адже друзі знали, як він любив цю пісню.

Досі серед музикознавців та інших дослідників точаться суперечки щодо походження пісні «Пливе кача по Тисині». Фольклорист І. Хланта свідчить, що її вперше записав у 40-х роках ХХ століття композитор і фольклорист Д. Задор у закарпатському селі

Воловець і опублікував свій запис у 1944 році в укладеній разом із колегами Ю. Костьо та П. Милославським у збірці «Народнь пѣснь Подкарпатскихъ Русиновъ» [7, с. 51].

І. Халанті опонує В. Сокіл, який стверджує, що пісня має літературну основу. За його переконанням, у відомій нам пісні використано фольклорний зразок, який був серйозно літературно оброблений закарпатським письменником і перекладачем В. Гренджею-Донським [20, с. 821].

Так чи інакше, пісню «Гей, пливе кача» співали воїни УПА; а в 1960-х роках солістка Закарпатського народного хору В. Баганіч вперше виконала її на професійній сцені. За часів перебудови і демократизації, 1986 року, львівський ВІА «Ватра» включив її до свого репертуару у виконанні О. Білозір [40].

Додавши до оригінального виконання Закарпатського народного хору вокаліз, українсько-канадський гурт «Черемшина» створив у такий спосіб нову версію пісні «Гей, пливе кача» і в 1988 році включив її до альбому «Cheremshyna (volume 3)».

Пісню включено до спільного альбому Тараса Чубая та гуртів «Плач Єремії» і «Скрябін». Поряд із аранжуванням «Пікардійської терції», що є наразі найпопулярнішим, відомі виконання пісні «Гей, плине кача» капелою ім. М. Ревуцького, хором Київської православної богословської академії, данським неофолк-гуртом «Die Weisse Rose».

Трагічні події в Україні дали поштовх до творчості багатьом сучасним митцям і виконавцям. Стають популярними такі нові пісні, як «Розстріляна весна» у виконанні Ірини Федишин [26], «Ми будемо стояти» [31] та нова версія пісні «Місяць» [32] у виконанні Наталії Могилевської, «Я хочу додому» [28] у виконанні Кристини (Крістіни) Присяжнюк та багато інших. У цих творах яскраво відображається громадянська позиція авторів та виконавців.

Трагічну тему не обійшов і гурт «Океан Ельзи». В його репертуарі з'явилась пісня «Місто Марії» про страшну долю українського міста Маріуполя та бійців, які його відважно захищають [12].

Подвиг захисників Маріуполя надихнув і автора тексту пісні «Азов-сталь», трубача гурту «Kozak System» Сергія Солов'я: «Ця пісня – з тих, що пишеться за півгодини. В цей час серце зупиняється і з'являються гіркі сльози гордості, а мелодія і слова народжуються одночасно. Слава Захисникам Міста Марії! Героям Слава!» [27].

Підтримати бойовий дух та незламність українського народу прагнуть своїми піснями учасники гуртів: «Без обмежень» (пісня «Героям» [2]), «Скай» (пісня «Не Відступати і не Здаватись» [19]), Сергій Бабкін & Sound Kalra (пісня «Далі ми самі» [18]), The Hardkiss (пісня «Як ти?» [41]), ТНМК (пісня «Мамо» [21]).

Відомий український письменник і громадський діяч Сергій Жадан разом із гуртами «Жадан і Собаки» та «Вертеп» створив пісню «Діти». Ось, як він описує композицію на сторінці хостингу YouTube: «Ця пісня про головне – про наших дітей, яким ми маємо передати нашу країну. Пісня, можливо, не надто мажорна, але, що головне – не печальна.

Вона про віру, надію та любов. Ми обов'язково переможемо. Заради наших дітей. Заради їхнього майбутнього» [6].

Війна зірвала маски, змусила переоцінити цінності, змінити пріоритети. Ми стаємо свідками того, як по-новому, часто з неочікуваного боку розкриваються люди. Так стається з багатьма публічними особами – артистами, музикантами, співаками. Хтось гірко розчаровує своїх прихильників слабкістю духу, безпринципністю та й банально боягузством. А хтось змінюється так, що викликає щиру повагу навіть колишніх недоброзичливців.

З несподівано приємного боку відкрилась Оля Полякова, що досі експлуатувала відверто легковажний сценічний образ. Виконуючи «Колискову Мелодію України» (музика Мирослава Скорика, текст Олександра та Ірини Вратарьових), співачка не тільки позбулася набридлої вже маски, але й продемонструвала достатньо високий рівень виконавської майстерності.

Іншим відкриттям перших місяців російсько-української війни 2022 року став абсолютно новий образ Дмитра (Діми) Коляденка, який відкинув навіть будь-які натяки на колишню епатажність. Композиції «Заплакана весна» [5] і особливо «Жити» (автор тексту і композитор Яна Пасинкова) [4] розкрили слухачам і глядачам вдумливого і глибокого співака з високою емоційно-естетичною культурою. Кліпи відзняті у підкреслено скупій чорно-білій техніці, що гармоніює зі стриманим стилем виконання артиста.

До певної міри змінив імідж і співак, композитор, людина-сонце, людина-позитив, людина-енерджайзер Олександр Кварта. Його виконання пісні Романа Каховича «Я тобі наказую жити» на фоні кадрів руйнувань, спричинених бомбардуваннями й ракетними обстрілами Харкова, – це наказ улюбленому місту [13].

У новому образі виступив і Олександр Пономарьов у кліпі на свою нову пісню «Україна переможе» [15], виконану спільно з Михайлом Хомою, Тарасом Тополею, Юрієм Ткачем, Петром Чорним і Оркестром та Хором Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Пісня стала дуже популярною завдяки оптимістичному настрою слів та музики, нескладній мелодії, яка добре запам'ятовується. Її співають майже всі українці, від малих до літніх, та щиро вірять у перемогу незалежної України.

Разом із тим, другого дихання, нової актуальності і нового звучання набувають пісні, створені раніше, в період 2014–2019 років, і присвячені героям і подіям російсько-української війни. Так відбувається, зокрема, з піснею Олександра Пономарьова «Заспіваймо пісню за Україну» [14].

Ще одним подібним прикладом може стати пісня «Біля тополі» (автори Петро і Павло Солодуха) [23] польсько-українського гурту з Ольштина «Енеј», яку було створено у 2015 році і присвячено українським військовим, які загинули за Україну. Пісня стала надзвичайно популярною. Пізніше «Енеј» переспівали її разом із українськими співаками Тарасом Чубаєм та Іваном Ленью («Kozak System»).

Також наразі особливої актуальності набуває альбом гурту Океан Ельзи «Земля» [33], який був присвячений подіям 2014 року. Керівник та соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук веде активну волонтерську, громадську діяльність, відвідує найгарячіші місця бойових дій. Його пісні лунають навіть на зруйнованих вулицях українських міст, як це було, коли С. Вакарчук виконував одну з найпопулярніших своїх пісень «Обійми» на руїнах Палацу праці в Харкові [10].

Часто також лунають пісні з альбому «Без меж», присвячені війні за незалежність України. Однією з найбільш відомих з альбому стала пісня «Мить» [11]. Ось що згадував сам Святослав Вакарчук про історію її виникнення:

«Я не дуже часто розказую про те, як писав свої пісні ... Але «Мить» — особлива пісня... Її історія важить для мене не менше, ніж сама пісня... А може й більше...

Лютий 2015 року... Новини зі Сходу надходять зі страшними цифрами поранених та загиблих. А за кожною цифрою – чиєсь життя, чиясь доля! Важко уявити, що відчуває людина на війні... про що думає важкопоранений, коли розуміє, що це, можливо, останні хвилини його життя. Я не міг заспокоїтись, поки не написав пісню...

Написав дуже емоційно за декілька хвилин. Взяв гітару і разом з мелодією почали з'являтися слова, а за 15 хвилин вона вже була готова, майже готова. За винятком маленької, але важливої «миті», яка не відпускала мене. За винятком останнього рядка пісні. Я відчував, що висловив не все...

Наприкінці травня я був в госпіталі. Перед однією палатою лікар мене попередив, що хлопець, якого зараз побачу, поранений на війні, дивом вижив в надлюдських умовах. Осколком йому відірвало руку... І з цим дуже важким пораненням він провів 4 (!) доби на морозі, просто на снігу. Один. Бо інші загинули чи замерзли. Потім лікарям довелося ампутувати йому ще й обидві відмороженні стопи ... але він Вижив!

Я хвилювався перед знайомством та лише до тієї миті, поки не зайшов до нього і побачив перед собою впевнену, усміхнену людину, яка заряджала мене своїм оптимізмом, планами на майбутнє і якоюсь неймовірною енергетикою. В його душі була весна! Він ділився нею з усім світом!

Того ж вечора я знову повернувся до пісні та дописав в ній останній рядок, якого мені не вистачало весь цей час» [9].

На честь героїзму захисників Донецького аеропорту було створено кліп, у якому використано матеріали проєкту «Фото на пам'ять» фотографа Олександра Васюкова, відео від Armia SOS (повітряна розвідка Донецького аеропорту 15 січня 2015 року) і, звісно, пісню «Мить» у виконанні Святослава Вакарчука і гурту «Океан Ельзи» [1].

Але найяскравішим на даний час мистецьким феноменом російсько-української війни 2022 року став нечуваний успіх пісні «Ой у лузі червона калина».

Найґрунтовніший і найпрофесійніший огляд історії виникнення пісні «Ой у лузі червона калина» зробив, на наш погляд, В. В'ятрович [3]. На відміну від інших авторів, які здебільшого не зазирають глибше 1914 року, до якого відносять народження і перше виконання пісні, В. В'ятрович простежує її походження від народної пісні середини XVII століття – часів Хмельниччини. До відродження відомої сьогодні в усьому світі пісні доклали зусиль активні діячі українського національного руху В. Антонович і М. Драгоманов, яким вдалося записати й опублікувати у 1875 році давній уже на той час наспів.

Наступна хвиля популярності «Калини» розпочалася напередодні першої світової війни, взимку 1914 року, з вистави С. Чарнецького «Сонце руїни», для якої сам драматург створив римейк наспіву, записаного В. Антоновичем і М. Драгомановим. Саме після вистави пісня поширилася серед Українських Січових стрільців. Вони навіть, трохи переробивши вже версію С. Чарнецького, зробили «Калину» одним із своїх гімнів. За десять років пісня пододала океан і дісталася Американського континенту. Саме там, у Нью-Йорку, артист Метрополітен Опера українського походження М. Зозуляк зробив перший аудіозапис «Калини» у 1925 році.

Під час другої світової війни пісню виконували вояки УПА. Але дійсно масова популярність на теренах України прийшла до «Калини» в епоху перебудови, наприкінці 1980-х років і пізніше, в уже незалежній Україні.

Але справжнісінький вибух спричинив кавер від вокаліста і автора текстів гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка [37]. За своєю енергетикою він далеко випередив усі інші версії виконання і миттєво злетів на верхні рядки хіт-парадів, зробивши пісню «Ой у лузі червона калина» відомою без перебільшення в усьому світі.

Наразі версію А. Хливнюка переспівали й переграли: співаки й інструменталісти з Німеччини [30], Грузії [25], Південної Кореї [29], Казахстану [38], та що там казати, з усього світу [39]! Її співають і дорослі, і діти, і навіть священники зі своїми прихожанами [22].

Але навіть на цьому тлі вирізняється епохальна для прихильників сучасної музики подія – відродження легендарного гурту Pink Floyd заради запису синглу «Hey Hey, Rise Up!» з семплами вокалу Андрія Хливнюка [36].

Гітарист і співак Pink Floyd Девід Гілмор у своєму Instagram знайшов відео, на якому український співак у військовому одязі з рушницею через плече стоїть біля київського собору Святої Софії, співаючи а capella свою вже всесвітньовідому версію «Ой у лузі червона калина» – пісні українських вояків XVII століття, переспіваної 1914 року, гімну Січових Стрільців, які воювали у Першій світовій, воїнів УПА часів Другої світової і сучасних захисників незалежності України. «Я подумав: це досить чарівно, і, можливо, я зможу щось зробити з цим», – каже Д. Гілмор. – «Я б не робив цього з багатьма іншими речами, але це так життєво, життєво важливо, щоб люди розуміли, що відбувається там, і робити все можливе, щоб змінити цю ситуацію. А також думка, що моя та Pink Floyd підтримка українців може допомогти підняти моральний дух у цих сферах: вони повинні знати, що весь світ підтримує їх» [34].

Список використаних джерел

1. Алексей Ковальчук. Мить, 2015. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0X1Yjg5_qtg
2. БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Героям (UA), 2022. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=b8ssbp3ljVc>

3. В'ятрович В. Історія пісні «Червона калина» – це історія нашого народу. *Українська правда – Блоги*. URL: <https://blogs.pravda.com.ua/authors/viatrovych/6263e438be69a/>
4. Дима Коляденко. Дмитро Коляденко – Жити, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7JJQFyby6e8>
5. Дима Коляденко. Заплакана весна – Дмитро Коляденко, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iLVivD3YVJQ>
6. Жадан і Собаки. Жадан і Собаки та Вертеп – Діти (Офіційне відео), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ha1FX-fPqGk>
7. Задорь Д., Костьо Ю., Милославский П. Плавє качка по Тисинь. *Народнь пьснь Подкарпатских Русиновь*. Унгварь : Выдания Подкарпатского общества наукъ, 1944.
8. Іван Сінельніков #Кралиця_#КНУКІМ народні пісні. "Ой що на горі Імбер" сол. П. Павлюченко, виконує хор імені Г.Верьовки, 2019. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2U1li2Kgcq8>
9. Новини "Океан Ельзы". *Wayback Machine*. URL: <https://web.archive.org/web/20151208151929/http://okeanelzy.com/ua/news/338/>
10. Океан Ельзи. "Обійми". Харків (Обijmy by Okean Elzy for Biennale di Venezia 2022), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tj7bgjirNfQ>
11. Океан Ельзи. Океан Ельзи – Мить (official video Okean Elzy – Myt'), 2015. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY>
12. Океан Ельзи. Океан Ельзи – Місто Марії (audio Okean Elzy – Misto Marii), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XgWdxyBmB4>
13. Олександр Кварта. Я тобі наказую жити. Олександр Кварта, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kytmKpgcD3Q>
14. Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов – Заспіваймо пісню за Україну #переможемо, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2nkJ5DGiLtc>
15. Олександр Пономарьов. О. Пономарьов, М. Хома, Т. Тополя, Є. Кошовий, Ю. Ткач, П. Чорний – УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ #українапереможе, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ>
16. Оля Полякова. Оля Полякова – Колискова Мелодія України, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pg-WVfs3YI>
17. Петро Батіг. Ніна Матвієнко. Не сходило вранці сонечко, 2014. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5llgGWVrSBU>
18. Сергій Бабкін. Сергій Бабкін & Sound Kalpa (feat. Sidor) – ДАЛІ МИ САМИ, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NG7wAnWEwIY>
19. СКАЙ / SKAI. СКАЙ – Не Відступати і Не ЗдаватисьUA (Official Video) #скай #skai #skaiband, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QTdJkYkkQBQ>
20. Сокіл В. Про пісню «Пливе кача по Тисині». *Народознавчі зошити*. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2014. Вип. 4. № 118. С. 817–821.
21. ТНМК. ТНМК feat. KOZAK SYSTEM – Мамо [Official Lyric Video], 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WP7sYdrJ1IQ>
22. Alex pl. Польський священник увімкнув «Ой, у лузі червона калина» під час служби, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ>
23. EuroMaydan. Гурт "Енеј" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Україну, 2015. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE>

24. Eve Lindberg. Пікардійська терція Небесна Сотня 'Пливе кача по Тисині', 2015. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KUdHkDFzXXk>
25. in time Ukraine. Грузини співають – Ой у лузі червона калина. Підтримка України від наших братів грузинів, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3VOzQmhkZUC>
26. Iryna Fedyshyn. Ірина Феदिшин – Розстріляна весна (БУЧА), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=42m6YNW5XAAQ>
27. kozaksystem. KOZAK SYSTEM – АЗОВ-СТАЛЬ, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=slyZVnKuMhE>
28. KRIS. Крістіна Присяжнюк "Я ХОЧУ ДОДОМУ" (Прем'єра 2022), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9Mt4Y0jT2SM>
29. LEO. uaЧервона калина Андрій Хливнюк (Cover by LEO) _кр한국인이 부른 우크라이나 노래 [Українські пісні співають корейці]-04, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=FhdaBTdmfUM>
30. Marlaine Maas. Оу U Luzi Chervona Kalyna – Europe Remix Ой, у лузі червона калина MARLAINE марлен Європа ремікс, 2022. *YouTube*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Wv5qYSt_BL4
31. MOGILEVSKA. Наталія Могилевська – Ми будем стояти! (ПРЕМ'ЄРА) #StandWithUkraine, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7durKpMCTWA>
32. MOGILEVSKA. Наталія Могилевська - Я кажу НІ! ЖАХЛИВИЙ ЦІЙ ВІЙНИ, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UF02wDTfeZA>
33. PatefonChannel. Океан Ельзи – Земля (Full album), 2013. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ru8EBC9aNiU>
34. Petridis A. 'This is a crazy, unjust attack': Pink Floyd re-form to support Ukraine. *the Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/music/2022/apr/07/pink-floyd-reform-to-support-ukraine>
35. Pikkardiyska Tertsya – Topic. Гей, пливе кача, 2002. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cGwEBN1dGfQ>
36. Pink Floyd. Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=saEpkcVi1d4>
37. ProSerial. Андрій Хливнюк (Бумбокс) – Червона калина, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SCGhRdgtidM>
38. PS TV. Казахстан – «Ой у лузі червона калина». Чарівне виконання, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gMSLc352K2E>
39. Ukraine Helpers. Ukrainian folk song «Oh, the Red Viburnum in the Meadow» created by Latvian film producer, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1F0JYS3S14M>
40. Radio Streetsunited Archives. Оксана Білозір – Пливе кача (1989), 2015. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rn1S8zIMHAq>
41. The HARDKISS. THE HARDKISS – Як ти? (ПРЕМ'ЄРА) #StandWithUkraine, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0P8QJ-x68PI>
42. Virtual choir in Ukraine. Не сходило вранці сонечко – Віртуальний хор в Україні, 2022. *YouTube*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0cx-FgZbl_w